

METHOD OF PERFORMING SELECTIVE PROXIMAL VAGOTOMY**Kosenko P.M.,***Doctor of medical sciences, professor
Far Eastern State Medical University
Russian Federation, Khabarovsk, st. Muravyov-Amursky 35***Vavrinchuk S.A.,***Doctor of medical sciences, professor
Far Eastern State Medical University
Russian Federation, Khabarovsk, st. Muravyov-Amursky 35***Sunozova G.D.***Assistant of the Department of General and Clinical Surgery
Far Eastern State Medical University
Russian Federation, Khabarovsk, st. Muravyov-Amursky 35***СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ СЕЛЕКТИВНОЙ ПРОКСИМАЛЬНОЙ ВАГОТОМИИ****Косенко П.М.***д.м.н., профессор
Дальневосточный государственный медицинский университет
Г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского 35***Вавринчук С.А.***д.м.н., профессор
Дальневосточный государственный медицинский университет
Г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского 35***Сунозова Г.Д.***ассистент кафедры общей и клинической хирургии
Дальневосточный государственный медицинский университет
Г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского 35***Abstract**

The objective of the study was to improve the results of surgical treatment of patients with complicated peptic ulcer disease by improving the method of performing selective proximal vagotomy.

Materials and methods. According to the proposed method, 44 patients were operated on. All patients underwent duodenoplasty in combination with selective proximal vagotomy.

Results. The main causes of intraoperative damage to the splenic vessels and pancreas were the transection of the gastro-splenic and gastro-diaphragmatic ligaments without their preliminary separation from the underlying anatomical formations, as well as the presence of pathological scar-inflammatory changes in this area.

The proposed method of selective proximal vagotomy (patent No. 2717209 dated 03/18/2020) includes isolation of the upper edge of the esophageal hiatus, mobilization of the stomach floor and skeletonization of the left diaphragmatic peduncle transection of the ascending gastric artery, dissection of the small curvature of the stomach and the cardia in the direction from the angle of the stomach to the cardia with the transection of transverse neurovascular gastric branches, denervation of the abdominal part of the esophagus, isolation of the right diaphragmatic peduncle and the posterior trunk of the vagus, closure of the exposed muscles of the small curvature of the stomach with serous-muscle sutures up to the cardia, suturing of the esophagus, cardia and the bottom of the stomach by lateral invagination.

Conclusion. The proposed method of selective proximal vagotomy allows to completely exclude intraoperative trauma of the pancreas, spleen and its vessels, as well as to exclude postoperative disordered disorders of gastric motility.

The advantages of the proposed method also include a significant reduction in the complexity of the operation, simplification of the execution technique and reduction of the operation time.

The method can be performed by surgeons without experience in SPV operations.

Аннотация

Цель исследования - улучшить результаты хирургического лечения больных с осложненной язвенной болезнью, путем усовершенствования способа выполнения селективной проксимальной ваготомии.

Материалы методы. По предложенной методике было оперировано 44 пациента. Всем больным была выполнена дуоденопластика в сочетании с селективной проксимальной ваготомией.

Результаты. Основными причинами интраоперационных повреждений селезеночных сосудов и поджелудочной железы оказались пересечение желудочно-селезеночной и желудочно-диафрагмальной связок без их предварительного отделения от нижележащих анатомических образований, а также с наличием в этой области патологических рубцово-воспалительных изменений.

Предложенный способ селективной проксимальной ваготомии (патент на изобретение №2717209 от 18.03.2020) включает выделение верхнего края пищеводного отверстия диафрагмы, мобилизацию дна желудка и скелетирование левой ножки диафрагмы, пересечение восходящей желудочной артерии, диссекцию малой кривизны желудка и кардии по направлению от угла желудка к кардии с пересечением поперечных сосудисто-нервных желудочных веточек, денервацию абдоминальной части пищевода, выделение правой ножки диафрагмы и заднего ствола вагуса, закрытие обнаженных мышц малой кривизны желудка серозно-мышечными швами до кардии, сшивание пищевода, кардии и дна желудка методом боковой инвагинации.

Заключение. Предлагаемый способ селективной проксимальной ваготомии позволяет полностью исключить интраоперационную травму поджелудочной железы, селезенки и ее сосудов, а также исключить послеоперационные дискоординированные нарушения моторики желудка.

К преимуществам предлагаемого способа также следует отнести и значительное уменьшение трудоемкости операции, упрощение техники выполнения и сокращение времени операции. Способ может быть выполнен хирургами без опыта операций СПВ.

Keywords: selective proximal vagotomy, complicated peptic ulcer disease

Ключевые слова: селективная проксимальная ваготомия, осложненная язвенная болезнь

Введение. Селективная проксимальная ваготомия (СПВ) до настоящего времени остается в арсенале способов хирургического лечения язвенной болезни (ЯБ) двенадцатиперстной кишки (ДПК) и аксиальных грыж пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) [1, 3, 4, 5, 8, 9].

Однако, этот способ оперативного лечения является трудоемким, технически сложным и требует высокой квалификации врача-хирурга [4].

К недостаткам известных способов СПВ следует отнести так же высокую вероятность повреждения поджелудочной железы (ПЖ), селезеночных сосудов, нервов и селезенки [4, 5].

А.Ф. Черноусов указывает, что повреждение ПЖ, селезеночных сосудов и селезенки является типичным осложнением при выполнении СПВ [7].

Средняя продолжительность выполнения СПВ по данным различных авторов СПВ составляет 180±30 минут [4, 7].

Целью исследования было улучшить результаты хирургического лечения больных с осложненной ЯБ, путем усовершенствования способа выполнения СПВ.

Материалы и методы

Органосохраняющие операции были выполнены у 44 больных с ЯБ, осложненной рубцово-язвенным стенозом (таблица 1).

Таблица 1

Характер выполненных оперативных вмешательств

Характер выполненной операции		Количество больных	%
Дуоденопластика (ДП) в сочетании с СПВ	Мостовидная ДП + СПВ	40	90,9
	Мостовидная ДП + СПВ + операция Стронга	1	2,3
	Сегментарная ДП + СПВ	3	6,8
Итого		44	100

Средний возраст больных составил 57,2±9,4 лет (таблица 2)

Таблица 2.

Распределение больных с РЯС ДПК по возрастным группам (по классификации ВОЗ)

Обследованные пациенты	Молодой возраст (25-44)		Средний возраст (44-60)		Пожилой возраст (60-75)	
	n	%	n	%	n	%
Мужчины (n=34)	10	22,7	11	25	13	29,5
Женщины (n=10)	1	2,2	7	15,9	2	4,5

Всем больным до операции проводилась комплексная оценка моторно-эвакуаторной функции желудка и кишечника и оценка параметров гомеостаза по общепринятым критериям.

Результаты исследования. Проведенный нами анализ причин возникших интраоперационных повреждений селезеночных сосудов и ПЖ показал, что их основной является пересечение желудочно-селезеночной и желудочно-диафрагмальной связок без их предварительного отделения от ниже-

лежащих анатомических образований и с анатомическими особенностями расположения ПЖ и сосудов селезенки относительно желудка, а так же с наличием в этой области патологических рубцово-воспалительных изменений.

Так известно, что тело ПЖ расположено непосредственно за желудком и прилегает к его задней стенке. Между задней поверхностью желудка и поджелудочной железой имеются брюшинные сращения, которые в литературе обозначают как желудочно-поджелудочную связку [2]. Эти сращения

переходят на желудочно-селезёночную и желудочно-диафрагмальную связки, плотно фиксируя поджелудочную железу к задней стенке желудка в зоне непосредственного выполнения мобилизации стенок желудка. Хвост ПЖ расположен между листками желудочно-селезёночной связки и доходит до висцеральной поверхности селезёнки, при этом сосуды селезёнки идут непосредственно по верхнему краю ПЖ впереди неё [6].

Эти способы так же исключают возможность одновременного пересечения желудочно-селезёночной и желудочно-диафрагмальной связок, что значительно повышает сложность и продолжительность операции, которая составляет около 3,5 часов.

Известно, что рассечение спаек по задней стенке желудка только в области его тела и дна, без их устранения в области антрального отдела, является одной из причин развития послеоперационных дискоординированных нарушений моторики желудка на границе свободного от спаечного процесса тела и фиксированного спайками антрального отдела желудка.

В связи с указанным нами предложен модифицированный способ выполнения СПВ (патент на

изобретение №2717209 от 18.03.2020), который позволяет исключить недостатки указанных способов.

Предложенный нами способ СПВ включает выделение верхнего края пищевого отверстия диафрагмы, мобилизацию дна желудка и скелетирование левой ножки диафрагмы, пересечение восходящей желудочной артерии, диссекцию малой кривизны желудка и кардии по направлению от угла желудка к кардии с пересечением поперечных сосудисто-нервных желудочных веточек, денервацию абдоминальной части пищевода, выделение правой ножки диафрагмы и заднего ствола вагуса, закрытие обнажённых мышц малой кривизны желудка серозно-мышечными швами до кардии, сшивание пищевода, кардии и дна желудка методом боковой инвагинации.

Отличие предлагаемого способа заключается в том, что после выделения верхнего края пищевого отверстия диафрагмы в бессосудистой зоне рассекаем желудочно-ободочную связку и спайки между задней стенкой антрального отдела желудка и ПЖ до привратника (Рисунок 1).

Рис. 1. Множественные спайки между задней стенкой желудка и желудочно-поджелудочной связкой (стрелками указаны спайки)

Затем рассекаем брюшинные сращения между задней стенкой желудка и ПЖ до верхнего края дна желудка и желудочно-поджелудочную связку, полностью отделяем ПЖ с селезёночными сосудами и

нервами от задней стенки желудка, желудочно-селезёночной и желудочно-диафрагмальной связок (Рисунок 2).

Рис. 2. Рассечены спайки между антральным отделом желудка и поджелудочной железой привратника.

Отличием способа также является и то, что хвост ПЖ выделяем из желудочно-селезеночной связки по направлению от кардии до ворот селе-

зёнки с визуализацией коротких желудочных артерий, после этого желудок натягиваем вниз и вправо (рисунки 3, 4, 5).

Рис. 3. Рассечение спаек и отделение поджелудочной железы от желудка с использованием аппарата «Liga Sure».

Рис. 4. Рассечение желудочно-поджелудочной связки

Рис. 5. Поджелудочная железа отделена от желудка

Отличия предлагаемого способа также заключаются и в том, что между задней стенкой желудка и ПЖ хирург вводит кисть руки ладонью к задней стенке желудка, которую проводит до ворот селе-

зёнки и отделяет ею желудок, желудочно-селезёночную и желудочно-диафрагмальную связки от ПЖ с селезёночными сосудами и нервами (Рисунок 6).

Рис. 6. Кисть руки проведена между задней стенкой желудка и поджелудочной железой. Кончики пальцев визуализируются через желудочно-селезёночную связку в бессосудистой зоне. Видны короткие артерии желудка.

Кончиками пальцев этой же руки хирург захватывает край дна желудка и движением вниз натягивает желудочно-селезёночную связку до визуализации кончиков пальцев руки через неё и через желудочно-диафрагмальную связку. Затем желудочно-

селезёночную связку, в бессосудистой зоне средней её части, рассекаем одномоментно продольно от края дна желудка до ворот селезёнки (Рисунок 7, 8).

Рис. 7. Пересечение сосудов желудочно-селезёночной связки (стрелками указаны сосуды)

Рис. 8. Выделенные участки связок вместе с расположенными в них короткими артериями, пересекаются между зажимами.

Далее по направлению к пищеводу пересекаем медиальную часть желудочно-селезёночной связки и желудочно-диафрагмальную связку на всю толщину. После этого выполняем скелетирование ле-

вой ножки диафрагмы, для этого рассекаем пищеводно-диафрагмальную связку по направлению к пищеводному отверстию диафрагмы и пересекаем восходящую желудочную артерию (Рисунок 9).

Рис. 9. Вид на область операции после мобилизации дна желудка.

1. - пищеводное отверстие диафрагмы, 2. - восходящая желудочная артерия, 3 - пищевод, 4. - левая ножка диафрагмы, 5 - поджелудочная железа, 6 – мобилизованное дно желудка, 7 – селезёнка.

На заключительном этапе операции проводим денервацию малой кривизны желудка, кардии и абдоминального отдела пищевода, выделяем задний ствол вагуса, закрываем обнажённые мышцы малой кривизны желудка и осуществляем кардиофундопликацию.

При проведении операций СПВ по предложенному способу в течение 11 лет случаев травм ПЖ,

селезёночных сосудов и селезёнки не было. По данным послеоперационной рентгеноскопии желудка дискоординированная послеоперационная моторика желудка не регистрировалась.

Обсуждение. Отличительные приемы предложенного нами способа позволили снизить травматичность СПВ за счет исключения возможности интраоперационного повреждения ПЖ, селезёнки и её

сосудов. Это достигается тем, что предварительное механическое отделение желудка с желудочно-селезёночной и желудочно-диафрагмальной связками от ПЖ с селезёночными сосудами и нервами, а также предварительное выделение из желудочно-селезёночной связки и ворот селезёнки хвоста ПЖ полностью исключают возможность их повреждения хирургическим инструментарием при пересечении этих связок.

Введение кисти руки хирурга между желудочно-селезёночной, желудочно-диафрагмальными связками и поджелудочной железой с селезёночными сосудами, и нервами обеспечивает их механическое разделение от этих связок, что позволяет осуществить безопасное одномоментное рассечение и последующее пересечение связок на всю глубину и, следовательно, устранить вероятность их повреждения хирургическим инструментарием.

Натяжение желудка пальцами руки хирурга за край его дна позволяет растянуть желудочно-селезёночную связку и, тем самым, освободить больше места, как для её рассечения, так и для более надёжного наложения зажимов для её пересечения, что также снижает риск повреждения селезёнки и кровотечения из коротких артерий желудка.

В то же время рассечение желудочно-селезёночной, желудочно-диафрагмальной и пищеводно-диафрагмальной связок открывает широкий доступ к восходящей желудочной артерии и левой ножке диафрагмы, что обеспечивает хорошую визуализацию этих анатомических образований и значительно упрощает, и ускоряет дальнейшую диссекцию желудка и кардии по малой кривизне с пересечением поперечных сосудисто-нервных желудочных веточек.

Полное рассечение спаек и отсечение поджелудочной железы от задней стенки желудка от привратника до кардии и дна желудка позволяют исключить развитие послеоперационных дискоординированных нарушений моторики желудка.

Выводы. Таким образом, предлагаемый способ СПВ позволяет полностью исключить интраоперационную травму поджелудочной железы, селезенки и ее сосудов, а также исключить послеоперационные осложнения дискоординированные нарушения моторики желудка.

К преимуществам предлагаемого способа также следует отнести и значительное уменьшение трудоемкости операции, упрощение техники выполнения СПВ и сокращение времени операции.

Способ может быть выполнен хирургами без опыта операций СПВ.

References

1. Durlshter V.M. Complex treatment of decompensated cicatricial ulcerative stenosis of duodenum / V.M. Durlshter, M.T. Didigov // Medical Bulletin of the South of Russia. - 2016. - № 3. - С. 54-58.
2. Kovanov, V. V. Operative surgery and topographic anatomy / V. V. Kovanov. - 4. - Moscow: Medicine, 2001. - 167 с.
3. Krylov, N. N. The contribution of the Clinic of Faculty Surgery named after N. N. Burdenko. N.N. Burdenko 1-st Moscow Medical Institute named after I.M. Sechenov in the development of organ preserving operations with vagotomy for peptic ulcer treatment / N.N. Krylov, E.A. Pyatenko. // History of Medicine. - 2016. - № 3. - С. 412-425.
4. Onopriev, V.I. Etudes of functional surgery of peptic ulcer / V.I. Onopriev. - 4. - Krasnodar : Publishing and Polygraphic Production Lease Enterprise, 1995. - 214-271 с.
5. Podoluzhnyj, V.I. The need for pyloroplasty and vagotomy in perforative duodenal ulcer / V.I. Podoluzhnyj, A.B. Startsev, I.A. Radionov. // Bulletin of pancreatology club. - 2020. - № 1. - С. 56-59.
6. Sinelnikov, R. D. Atlas of human anatomy. / R. D. Sinelnikov, J. R. Sinelnikov, A. Y. Sinelnikov. - Moscow : New Wave, 2009. - 351 с.
7. Chernousov A.F. Surgery of gastric and duodenal ulcer / A.F. Chernousov, T.V. Horobrykh, P.M. Bogopolsky. - Moscow : Practical Medicine, 2016. - 250 с.
8. Lagoo J, Pappas TN, Perez A. A relic or still relevant: the narrowing role for vagotomy in the treatment of peptic ulcer disease. Am J Surg. 2014 Jan;207(1):120-6.
9. Seeras K, Qasawa RN, Prakash S. Truncal Vagotomy. 2021 Jan 7. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. PMID: 30252360.